

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК.711.09

АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Доцент Б.И. Муталова, ст. преп. К.Д. Абдуллаева, студент Ж.Р. Сабиоров
(Ташкентский архитектурно-строительный университет)

Аннотация: В данной статье обозначены теоретические подходы к объяснению сущности урбанизации как тенденции развития международного общества. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие урбанизации.

Аннотация: Ушбу мақолада халқаро жамиятнинг ривожланишида урбанизация тенденциясининг ўрнининг тушунчасини назарияси келтирилган. Урбанизациянинг ривожланишига таъсир этувчи омиллар кўриб чиқилган.

Abstract: This article outlines theoretical approaches to explaining the essence of urbanization as a trend in the development of international society. The factors influencing the development of urbanization are considered.

Ключевые слова: урбанизация, агломерации, субурбанизация, городское население, развитие отдельных регионов, глобализация.

Калит сўзлар: урбанизация, агломерация, субурбанизация, шаҳар аҳолиси, айрим минтақаларнинг ривожланиши, глобализация.

Keywords: urbanization, agglomerations, suburbanization, urban population, development of individual regions, globalization.

Урбанизация — это рост городов вследствие перемещения населения из сельских районов в поисках лучшей работы и лучших условий для жизни.

Большие и малые города находятся в центре стремительно меняющейся мировой экономики — они причина и следствие мирового экономического роста. Во всем мире города растут потому, что люди переезжают из сельских районов в поисках работы, возможностей улучшения условий жизни и ради лучшего будущего для своих детей.[1]

Впервые в истории человечества получилось так, что большая часть мирового народонаселения проживает в городах.

- Три миллиарда людей — половина мирового народонаселения — живут в городах

- К 2050 году в городах будут проживать две трети жителей Земли. (В 1800 году в городах проживали только 2% людей. В 1950 году лишь 30% мирового народонаселения считались горожанами).

- Ежедневно в города переезжают почти 180 000 человек.

- В развивающихся странах городское население ежегодно пополняется на 60 миллионов человек. Такой уровень роста

городского населения сохранится в течение следующих 30 лет.

- За следующие 15–20 лет многие города в странах Африки и Азии увеличатся вдвое.

По уровню урбанизации страны делятся на три группы. Первая группа - *высокоурбанизированные* страны, где доля городского населения составляет более 50% (Россия, Канада, США и др.). Вторая группа - *среднеурбанизированные* страны, где доля городского населения составляет 25-50% (Алжир, Мавритания, Египет, Нигерия, ЮАР, Боливия, Парагвай). Третья группа - *низкоурбанизированные* страны, где доля городского населения менее 25% (Мозамбик, Эфиопия, Оман, Пакистан, Непал).

Урбанизация оказывает влияние на окружающую среду. С ростом урбанизации связано 3/4 общего объема загрязнений. Это привело в экономически развитых странах мира к новому явлению - «субурбанизации».

Субурбанизация — это опережение роста пригородов над ростом «городского ядра», получаемое благодаря переезду обеспеченного населения в более чистые в экологическом отношении пригороды.[4]

Главной отличительной характеристикой городского населенного пункта (малого города, города,

муниципалитета, города областного назначения, мегаполис) от сельского населенного пункта (село, деревня, поселок городского типа) является значительная численность населения, плотность населения, а также структура по секторам экономики (производство, сельское хозяйство, услуги, инфраструктура). Из этого следует очевидный вывод, что развитие производительных сил, технический и социальный прогресс как раз и являются движущей силой урбанизации в эпоху глобализации, трансформации и цифровизации общества.[3]

На процессы урбанизации влияют определенные факторы, среди них можно выделить следующие:

1) исторический. Во время расселения населения первостепенное значение имеют исторические факторы. Те районы, которые были густозаселенными во времена, когда формировался человек современного типа, или существовали могучие цивилизации Древнего мира, остаются и ныне такими. Это Европа и Южная и Восточная Азия. Также направления мощных миграционных потоков из Европы после эпохи Великих географических открытий привели к большей густоте населения именно восточного побережья Америки.

2) социально-экономические. С древних времен люди стремятся жить в тех районах, которые есть более организованными, которые раньше начали развиваться и жизнь в которых является более цивилизованным. Именно поэтому процессы миграции населения неизбежны.

3) природные. Сейчас этот фактор не является таким актуальным, как раньше, ведь в прошлом поселения людей тянулось жить там, где лучшие природные условия, которые помогли бы им выжить, но сегодня это не совсем так.

4) социально-инновационные. На современном этапе развития человечества важным фактором урбанизации являются инновации, ведь большое количество людей перемещается до города именно из-за того, что там высокое развитие инноваций, технологий, цифровизации, что

способствует повышению уровня качества жизни.[2]

Категория «город» с позиции изучения социально-экономических явлений сегодня находятся в центре внимания многих ученых: выделяются задачи изучения трансформации и роста городов (из малых в большие), выявляются причины развития одних городов и вымирание других, рассматриваются причины повышенного интереса для переселения в одни города в противовес другим и т.п. На сегодня баланс между городским и сельским населением планеты приближается к отметке 50/50%, что наблюдается впервые за всю историю человечества.

Сегодня около 55% населения мира живет в городах. Ежедневно в города переезжают около 180 000 человек. Эксперты считают, что до 2050 года этот показатель вырастет до 68%, то есть еще 2,5 миллиардов человек переберутся в город, при этом около 90% этого увеличения произойдет в Азии и Африке. Согласно данным ООН, к В 2050 году в городах будут проживать 2/3 жителей планеты.

В настоящее время Республика Узбекистан в реализации процесса урбанизации столкнулась с рядом проблем. В частности, за последние 10 лет (2009–2018 годы) наблюдается тенденция к снижению уровня урбанизации (с 51,7 процента до 50,6 процента) в 10 регионах из 13. Достаточно низкой остается урбанизация в Хорезмской (33,3 процента), Сурхандарьинской (35,5 процента), Бухарской (37,4 процента) и Самаркандской (37,4 процента) областях. Стоит отметить, что уровень урбанизации в Узбекистане в системе мировых координат остается относительно низким. Согласно международному рейтингу ООН (отчет за 2018 г.) Узбекистан по уровню урбанизации занял 155-е место среди 233-х стран мира, при этом данный показатель составил в среднем: в мире – 55,3 процента, странах СНГ – 66,0 процента, России – 74,4 процента, Турции – 75,1 процента, Казахстане – 57,4 процента, Туркменистане – 51,6 процента.

Учитывая существующие проблемы, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису

отметил, что в связи с проблемой существующего «разрыва» между теми регионами, где сконцентрировано трудоспособное население, и теми, где создается больше рабочих мест, что влияет на региональное развитие, увеличивается диспропорция экономического и социального развития регионов. Существующая в стране ситуация требует усиления роли целенаправленного экономического развития регионов на базе комплексной диверсификации рыночных региональных механизмов. В этой связи необходимо осуществление комплексного развития регионов, создание для населения достойных условий жизни за счет ускорения процесса урбанизации. В рамках реализации этих целей Президент принял решение о либерализации внутренней миграции. Что, в свою очередь, приведет к повышению благосостояния населения Республики Узбекистан.

В целях преодоления имеющихся диспропорций и системных проблем, активизации процессов урбанизации, как нового фактора обеспечения устойчивого развития, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису поставил стратегическую цель – довести уровень урбанизации в стране до 60 процентов к 2030 году. В рамках этой работы отобрано 7 крупных городов – Андижан, Бухара, Самарканд, Карши, Фергана, Наманган и Нукус и 12 городов-спутников этих крупных городов, и будут разработаны необходимые меры по их развитию. В связи с этим парламент и правительство до 1 апреля 2020 года должны изучить международный опыт в этой сфере и разработать конкретные предложения по реформированию системы прописки.[5]

Основными факторами, способствующими повышению уровня урбанизации, являются реализация преимущественно крупных инвестиционных проектов в добывающей промышленности, что будет способствовать индустриализации городов; организация высокой мобильности сельского населения и высокого уровня внешней миграции; определение целенаправленной политики,

направленной на комплексное и устойчивое развитие городов. Также важным аспектом для развития урбанизации в Республике Узбекистан является обязательный учет особенностей, характерных для отдельных категорий городов, мест размещения при проектировании и реализации инвестиционных проектов, определенных погрешностей в статистической отчетности реальной численности городского населения, особенно больших городов и т.д. Каждая страна, каждый регион мира прошли определенные стадии индустриального развития и демографического перехода, приведшие к современному состоянию урбанизации. Однако, по теории Д. Джигбса, для всех стран мира характерно прохождение 5 основных этапов (стадий) урбанизационных процессов с той или иной скоростью развития:

- этап, когда развитие городов по темпам роста значительно отстает от развития сельской местности;
- этап, когда развитие сельской местности замедляется по причине перетока населения в города;
- этап сокращения доли сельского населения на фоне городского;
- этап возрастающего перетока населения в большие города, когда образуются крупные агломерации и сокращается население малых городов;
- этап, который характеризуется деконцентрацией населения в городах и ростом в пригородах, преимущественно сельского типа. Второй и третий этапы так называемой городской концентрации сейчас характерны для большинства стран с развивающейся экономикой, в том числе и в Узбекистане. [5]

Использованная литература:

1. Муталова Б.И., Абдуллаева К.Д. “Реконструкция города и развитие” Учебное пособие. Print Rebel-2021й 159 с.
2. https://vuzlit.com/2319639/urbanizatsiya_s_ovremennom_mire
3. https://spravochnik.ru/ekologiya/ekologiya_cheloveka_i_socialnaya_ekologiya/osobnosti_urbanizacii_v_sovremennom_mire/
4. Чжан Цзе. Статья «Проблемы и перспективы урбанизации в современном информационном мире»
5. <https://uza.uz/ru/posts/o-razviti-urbanizatsii-v-uzbekistane-13-02-2020>

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219